

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/382023123>

MOBİLYA İŞLETMESİNDE SÜREÇ İYİLEŞTİRME SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

Conference Paper · April 2018

CITATIONS

0

READS

13

4 authors, including:

Deniz Merdin

Gaziosmanpaşa University

8 PUBLICATIONS 34 CITATIONS

SEE PROFILE

Taner Ersoz

Karabük University

55 PUBLICATIONS 186 CITATIONS

SEE PROFILE

Filiz Ersoz

Università di Pisa

132 PUBLICATIONS 681 CITATIONS

SEE PROFILE

Deniz MERDİN^a, Taner ERSÖZ^b, Fatma Gül ÇELİK^c, Filiz ERSÖZ^d
a,c,d Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabük
dnzmrnd@gmail.com, celikftmg@gmail.com, fersoz@karabuk.edu.tr
b Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, Karabük
tanerersoz@karabuk.edu.tr

ÖZET

Bir sistemdeki değişiklikleri gözlemlenmek, fiziki imkânda hem maliyet açısından hem de zaman açısından zahmetlidir. İşletmeler bu gibi durumlarda teknolojiye yararlanarak elde edilen verilerle mevcut sistemi gözlemlenmekte, alternatif senaryolar belirleyerek karar vermektedirler. Karar vermeye yardımcı yöntemlerden biri olan sistem benzetimi; belirli bir amacı gerçekleştirmek için aralarında karşılıklı etkileşim bulunan elemanların birleşmesinden oluşan bir bütündür. Mobilya sektörü emek yoğun yapısı ve teknoloji kullanımıyla dünya imalatında önemli bir yere sahiptir. Her yıl sektörde ürün çeşitliliği de artmaktadır. Bu çalışmada, Karabük ilinde seri üretim gerçekleştiren bir mobilya işletmesinin, Arena paket programı aracılığıyla simülasyonunun yapılarak, ürün taşıma sürelerinin azaltılması ve ürün sayısının artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla sistem gözlenmiş ve mevcut durum simülasyon ile ortaya konulmuştur. Mevcut durumda sistemde görülen probleme yönelik iyileştirilmiş bir model önerilmiştir. Mevcut ve iyileştirilmiş senaryo sonuçları karşılaştırıldığında hedeflenen tüm değişkenlerde iyileştirilme görülmüştür. Özellikle ürün transfer süresinin yaklaşık olarak 4 kat azaldığı ve 7 günde üretilen toplam ürün sayısının 11'den 12'ye arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mobilya imalatı, Süreç İyileştirme, Simülasyon, Arena

PROCESS IMPROVEMENT IN FURNITURE MANUFACTURING: SIMULATION STUDY

ABSTRACT

Observing changes in a system is difficult in terms of both physical and cost-effectiveness. In such cases, enterprises use the technology to observe the current system with the available data and decide on the basis of alternative scenarios. System simulation, one of the methods to help decision making; it is a whole that consists of a combination of elements that have mutual interaction in order to realize a certain purpose. The furniture industry has an important place in world production with its labor-intensive structure and technology. Every year, product variety is also increasing in the sector. In this study, it is aimed to simulate a furniture enterprise that produces mass production in the province of Karabük by means of Arena package program, to decrease product transportation times and to increase the number of products. In this study, it is aimed to simulate a furniture enterprise that produces mass production in the province of Karabük by means of Arena package program, to decrease product transportation times and to increase the number of products. For this purpose, the system has been observed and the current situation has been demonstrated by simulation. Currently, an improved model for the problem in the system has been proposed. Compared to the current and improved scenario results, improvement of all targeted variables in particular, the product transfer time decreased by approximately 4 times and the total number of products produced in 7 days increased from 11 to 12.

Keywords: Furniture manufacturing, Process improvement, Simulation, Arena

1. GİRİŞ

Benzetim (Simülasyon), sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir. Bu model, yapılması çok pahalı olan ve mümkün görünmeyen işlemlerin yapılmasına imkân verir. Sistem ise; durum, varlıklar ve bunların özellikleri, süreçler, olaylar, faaliyetler açısından tanımlayarak yapısal, mantıksal veya matematiksel ilişkiler içeren soyut bir temsilcidir. İnsanlar, araçlar, metotlar ve parçalar gibi belirli bir amaç için birlikte çalışan organize olmuş bir grup varlık olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sistem benzetimi; belirli bir amacı gerçekleştirmek için aralarında karşılıklı etkileşim bulunan elemanların birleşmesinden oluşan bir bütündür [1]. Simülasyonda amaçlanan, sistemin ve sistemdeki sıkıntıların ortaya çıkarılması, daha sonra da sistemdeki hataları bir bütün olarak çözüme odaklanmaktır [2].

Mobilya sektörü Türkiye'nin en çok gelişen ve en eski sektörlerinden biridir. Mobilya sektöründe son yıllar ele alındığında dünya standartlarında üretim yapan tesisler kurulmuş, bu sayede sektör her yıl ürün geliştirmekle beraber sektör içi çeşitlilik de artmaya devam etmektedir. Birçok sektörle bağlantısı olan mobilya sektörü, emek yoğun yapısı ve teknoloji kullanımıyla dünya imalatında önemli bir yeri vardır. Dünyada mobilya üretimi, büyüyen dünya ekonomisi ve mobilya değiştirme sıklığının artması ile birlikte her geçen yıl artmaktadır. 2010 yılında dünya mobilya üretimi 347 milyar dolara ulaşmış, en büyük üreticiler Çin, ABD ve İtalya olmuştur. Mobilya ihracatında 2005 yılından itibaren Çin, İtalya'yı geride bırakarak birinci sırayı almıştır.

Türkiye'de mobilya sektörü kentleşme oranının artması ve oluşan iç talebe paralel biçimde büyümektedir. Dış ticarete gelişen ülkemiz dünya ticaretinden aldığı %1'lik oranla 21. sırada yer almaktadır. Yatak odası mobilyaları ile öne çıkan Türkiye ihracatı toplamda 1,7 milyar dolarlık değere sahiptir. Sektör 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını %25'e çıkararak dış ticaret dengesine katkı sağlamaktadır [3].

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile simülasyon çözümlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Simülasyon ile sistemin benzetimi yapılabilmektedir. Simülasyon ile; işletmelerde sistemdeki problemlerin anlaşılabilmesi, çözülmesi ve daha sonra da sistemi iyileştirilmesi sağlanabilmektedir.

Ayrıca stokastik bileşenlerden oluşan karmaşık, gerçek dünya sistemlerinin birçoğu analitik olarak çözülebilecek matematiksel modellerce doğru olarak açıklanamaz [4]. Bu nedenle simülasyon genellikle mümkün olan tek inceleme seçeneğidir. Simülasyon modelleri, her türlü düzeydeki ayrıntıyı dâhil edecek esnekliğe sahiptir. Ayrıca analitik modeller gerçek sistemi çeşitli varsayımlar altında kısmi olarak modellerken simülasyon tüm sistemi modelleyebilir. Görsel bir teknik olduğu için modeli ve sonuçlarını anlamayı kolaylaştırır.

Bir simülasyon çalışmasının başarısı, oluşturulan simülasyon modelinin gerçek sistemi hangi oranda yansıttığı oranla belirlenir. Kurulan modelin gerçek sistemle benzer davranışlar gösterebilmesi için modelin hazırlanma amacının ve mevcut problemlerin doğru bir şekilde tanımlanması, simülasyon modelinin hazırlanabilmesi için gerekli verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi, uygun simülasyon programının seçilmesi ve hazırlanan modelin gerçek sistemi temsil edip etmediği doğru sonuçlar için önem teşkil etmektedir [5].

2. LİTERATÜR TARAMASI

Sütçü vd. (2006) çalışmasında orman ürünleri endüstrisinde faaliyet gösteren masif sandalye imalat atölyesinin mevcut ve iyileştirilmiş durumların benzetim modeli tasarlanarak, sistem üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler sonucunda daha az çalışan ile termin karşılama oranının artırılması sağlanmıştır [6].

Yiğit (2015) çalışmasında bir ofis mobilya işletmesinin üretim sistemini simülasyon yazılımı ile modellemiştir. Sistemde mevcut durumda kenar bantlama makinelerinin bulunduğu istasyonun darboğaz oluşturduğunu tespit etmiş ve verimliliğini artırmak için ilk önce bir adet kenar bantlama makinesinin sisteme eklenmesini önererek, sistemi tekrar simüle etmiştir. Çalışma sonucunda örnek talebin toplam üretim süresini %28 kısaltmış ve makinelerin kullanım oranlarını %40'lara varan oranlarda yükseltmiştir [7].

Doğan ve Takçı (2015) çalışmasında; Kayseri'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında süreç iyileştirme yapılarak işgücü, malzeme ve teçhizat gibi kaynakların istenen kapasite doğrultusunda en etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Fabrikanın verimli çalışmasına engel olan üretim hattındaki darboğaz noktalar tespit edilmiş ve bunların ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda mevcut montaj hattı dengelenmiş, yapılması düşünülen iyileştirmelerin imalat sistemi üzerindeki etkileri ise **simülasyon** yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, mevcut durum **simülasyon** modelinden elde edilen yıllık üretim miktarı ile gelecek durum modelinden elde edilen yıllık üretim miktarları karşılaştırıldığında, gelecek durum için önerilen **simülasyon** modelinin yıllık %47 oranında daha fazla ürün verdiği görülmüştür [8].

Kır vd. (2015) çalışmasında filtre imalatı yapan bir fabrikanın müşterilerin siparişlerini zamanında gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla atölye tipi üretimden hücresel üretime geçiş süreci kümeleme analizi ve TOPSIS yöntemleri yardımıyla incelenmiştir. Farklı imalat hücreleri oluşturularak bu hücreler simülasyon

yardımla modellenmiş ve farklı üretim alternatiflerinin sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların hangisinin uygulanması gerektiği TOPSIS yöntemi yardımıyla belirlenmiştir [9].

Güner Gören (2016) çalışmasında mobilya sektöründe israfın ortaya çıkarılmasına yönelik değer akış haritalandırma ve simülasyon çalışması yapmıştır. Bu çalışmada belirlenen bir ürün ailesine yönelik mevcut ve iyileştirilmiş durum ortaya konularak, karşılaştırılmıştır [10].

Bağ ve Aslan (2016) çalışmasında bir tekstil fabrikasının üretim sisteminin mevcut durumunun benzetim modellemesi yapılmış, gerekli iyileştirmeler belirlenmiş ve iki alternatif senaryo üretilmiştir. Birinci alternatif senaryoda dikiş bandından makine çıkarılırken, ikinci alternatif senaryoda birinci alternatif senaryoya boş kalan makine başındaki işçilerin başka işlere atanması sağlanmıştır. Yapılan iyileştirmeler sonucunda makine kullanım oranlarının %90' ın üzerine çıktığı tespit edilmiştir [11].

Opacic vd. (2018) çalışmasında Kanada'da bir işlenmiş ağaç ürünleri fabrikasının yöneticilere yardımcı olmak için bir karar destek sistemi aracı geliştirilmiştir. Üretimin artırılması amacıyla çeşitli konfigürasyonlar ve çalışanların görevlendirilmesi değerlendirilmiştir. Bu amaçla sistem benzetimi ve süreç iyileştirmeleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda bir işçinin eklenmesi ve konveyörün otomasyon sistemine bağlanması ile işletme verimliliğinin beşte bir oranında artabileceği belirlenmiştir [12].

Bu çalışmada, Karabük ilinde seri üretim gerçekleştiren bir mobilya işletmesinin, Arena paket programı aracılığıyla simülasyonunun yapılarak, ürün taşıma sürelerinin azaltılması ve ürün sayısının artırılması amaçlanmıştır.

3. MATERYAL VE METOT

Çalışmanın yapıldığı firma mobilya üretimi gerçekleştirmektedir. İşletme seri üretim yapmaktadır. Sistem, hafta içi ve cumartesi günleri çalışmakla birlikte mesai saatleri 08:30-18:30 arasındadır. Bu süre içerisinde öğle arası ve molalar çıkarıldığında günlük çalışma saati 8 saat olarak gözlemlenmiştir.

İşletmenin incelenen alanında bir adet PVC kaplama makinesi ve makineyle çalışan iki operatör, bir adet ebatlama makinesi ve makineyle çalışan iki operatör, bir adet CNC makinesi ve makine ile birlikte çalışan iki operatör, bir adet son ürün paketleme için çalışan personel bulunmaktadır.

Bu çalışma için veriler zaman etüdü tekniğiyle toplanmış olup, verilerin analizinde Stat Fit paket programı kullanılmıştır. Sistemin modellenmesi Arena paket programı aracılığıyla sağlanmıştır. Modelin geçerliliği için IBM SPSS Statistics paket programı kullanılmıştır. Veriler iki gün boyunca toplanmış olup, her bir işlem için örneklem sayısı 15 ile 20 arasındadır.

Simülasyon adımları Şekil 1'de gösterilmiştir (1).

Şekil 1. Simülasyon Adımları (1).

4. BULGULAR

4.1. Problemin Belirlenmesi

Firmada alan kısıtından dolayı her çalışma birimleri arası taşıma ve istifleme işlemleri nihai ürünün oluşmasını geciktirmekte bu durum da müşteriye teslim sürelerini geciktirmektedir.

Bu nedenle hammaddeden nihai ürüne kadar her işlemde geçirdikleri süre, bekleme ve taşıma sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır.

4.2. Verilerin Analizi

Model için toplanan verilerin istatistiksel olarak bir dağılıma uyması gerekmektedir. Bununla birlikte verilerin bağımsızlığı test edilmiştir. Verilerin birbirleri arasındaki ilişki serpmeye diyagramı ve otokorelasyon grafikleri ile gösterilir. Şekil 2’de suntaların gelişler arası sürelerine ait serpmeye diyagramı, Şekil 3’te suntaların gelişler arası sürelerine ait otokorelasyon grafiği ve Şekil 4’te suntaların gelişler arası sürelerine ait dağılım grafiği verilmiştir.

Şekil 2. Suntaların Gelişler Arası Sürelerine ait Serpmeye Diyagramı

Şekil 3. Suntaların Gelişler Arası Sürelerine ait Otokorelasyon Grafiği

Şekil 4. Suntaların Gelişler Arası Sürelerine ait Dağılım Grafiği

Şekil 2 ve Şekil 3 incelendiğinde veriler arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı ve verilerin birbirlerinden bağımsız olduğu görülmektedir. Bununla beraber Şekil 4’te verilerin dağılım grafiği verilmiştir. Suntalara ait gelişler arası sürelerin dakika cinsinden Poisson (16,2) dağılımına uymaktadır.

Diğer işlemlere ait sürelerin dağılım sonuçları aşağıda verilmiştir:

- Ebatlama istasyonuna ait işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin 8 + Lognormal (1.01, 0.94) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Küçük parçalar için PVC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Exponential (8.19) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Orta parçalar için PVC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Exponential (7.7) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Büyük parçalar için PVC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Uniform (4, 26.3) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Tüm parçalar için CNC'ye taşıma süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Uniform (24, 32) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Küçük parçalar için CNC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Uniform (0.54, 0.74) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Orta parçalar için CNC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Lognormal (0.033, 0.44) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Büyük parçalar için CNC işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Lognormal (0.26, 0.246) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Tüm parçalar için paketlemeye taşıma süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Uniform (38, 62) dağılımına uyduğu görülmüştür.
- Ürün paketleme işlem süreleri için yapılan veri analizi sonucunda verilerin Uniform (46, 60.7) dağılımına uyduğu görülmüştür.

4.3. Mantıksal ve Kavramsal Modelin Kurulması

Sistem benzetiminin temelini oluşturan kavramsal ve mantıksal modeldeki amaç benzetimi yapılacak sisteme ait bilgilerin ve modelin işleyişini net bir şekilde ifade etmektir. Mantıksal modelde, sisteme ait sürecin akışı ile ilgili bilgiler verilirken kavramsal model sistem hakkındaki işleyiş ile ilgili bilgiler vermektedir.

Sisteme ait mantıksal model Şekil 5'te verilmiştir.

İşletmenin sisteme ait kavramsal modele ilişkin tanımlamaları aşağıda verilmiştir.

Varlıklar:

Varlıklar, sistemde dolaşan unsurlardır. Bu çalışmaya ait varlıklar aşağıda belirtilmiştir.

- **Sunta Paneli:** Kesilecek olan suntaların panel halinde büyük ebatlarda bulunmasıdır.
- **Küçük Sunta:** Kesilen suntalardan küçük olanlarına ait parçalardır.
- **Orta Sunta:** Kesilen suntalardan orta olanlarına ait parçalardır.
- **Büyük Sunta:** Kesilen suntalardan büyük olanlarına ait parçalardır.
- **Ürün:** Kesilen suntaların çeşitli işlemler sonrasında şekillendirilmiş ticari eşyadır.

Kaynaklar:

Kaynaklar, sistemde gezinen unsurların işlemini sağlayan birimlerdir. Bu çalışmaya ait kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

- **Ebatlama Makinesi:** Panel suntaların kesildiği makinedir. Aynı zamanda bünyesinde iki operatör çalışmaktadır.
- **PVC Makinesi:** Sunta parçalarının kesildikten sonra kenarlarının kaplanması ya da kanal açma işlemini sağlayan makinedir.
- **CNC Makinesi:** Sunta parçaların kaplama işlemi gerçekleştirildikten sonra delik delme işlemlerini gerçekleştiren makinedir.
- **Paketleme Personeli:** Hazır olan tüm parçaları nihai ürüne dönüştüren ve depolanması için paketleme işlemini gerçekleştiren kişidir.

Olaylar:

Olaylar, sistem içerisinde gerçekleşen eylemlerdir.

- **Varışlar:** Sistemde iki adet varışımız bulunmaktadır. İlk varış sunta panelinin kesim alanına gelmesidir. İkinci varış ise işlenen parçaların paketleme alanına gelmesidir.
- **Karar:** Sistemde kesilen panel suntanın uzman görüşü ile belirlenen sunta ebatlarını temsil etmektedir. Bir panel sunta kesildikten sonra %15 ihtimalle küçük, %75 ihtimalle orta ve %10 ihtimalle büyük parça çıktığı uzman görüşlerce belirlenmiştir.
- **Ayrılış:** Sistemde üç adet ayrılış bulunmaktadır:
 - Ebatlamadan Ayrılan Suntalar: PVC ve CNC işlemlerine gidecek küçük, orta, büyük suntaların oluşmasıyla ayrılış gerçekleşir.
 - CNC'den Ayrılan Suntalar: Sırasıyla PVC ve CNC işlemlerini tamamlayan küçük, orta, büyük suntaların toplanmasıyla ayrılış gerçekleşir.
 - Paketlemeden Ayrılan Suntalar: Toplanan yarı mamullerin son hale getirilmesiyle ayrılış gerçekleşir.
- **Bitiş:** Sistem haftada 6 gün boyunca günde 8 saat çalışmaktadır.

4.4. Mevcut Durum

Mobilya fabrikasından alınan veriler Arena simülasyon paket programıyla modellenip çalıştırılmıştır. Mevcut duruma ait simülasyon modeli Şekil 6'da görülmektedir.

Şekil 6. Sistemin Arena programı ile Simülasyon Modeli

Model günde 8 saat olmakla birlikte 7 iş günü çalıştırılmış olup toplamda 56 saatlik çalışma süresinin ortalama 22,14 saatinde taşıma işlemi gerçekleşmektedir.

4.5. Modelin Doğrulanması

Yapılan modelin doğrulanması işleminde duyarlılık analizi yöntemi kullanılmıştır. Model 10 kez çalıştırıldıktan sonra ürünün ortalama sistemde geçirdiği süre yaklaşık olarak 6,79 saat olarak gözlemlenmiştir. Modeldeki verilerin her bir süre değerleri 10 katına çıkarıldığında ürünün ortalama sistemde geçirdiği süre yaklaşık olarak 60,54 saat olarak gözlemlenmiştir. Gözlemlenen veriler sonucunda yaklaşık %89 ihtimalle model doğru çalışmıştır.

Bununla birlikte işletmenin satış ve pazarlama departmanındaki haftalık satış miktarı incelenmiş ve müşterilere haftalık ortalama 13 nihai ürün gönderildiği, satış ve pazarlama departmanı sorumlusu tarafından onaylanmıştır. Modelin sonucunda ise haftalık 11 nihai ürünün sistemden çıktığı gözlemlenmiştir.

4.6. Modelin Geçerliliği

Modelin geçerliliğini test etmek için ölçülen süre ile simülasyon sonucunda elde edilen sürelerin ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken de bağımsız örneklem t testinden yararlanılmıştır.

Bağımsız örneklem t testinin yapılabilmesi için öncelikle normallik testinin yapılması gerekir. Bunun için kurulacak hipotez ve sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.

H_0 : %95 güvenle veriler normal dağılmaktadır.

H_1 : %95 güvenle veriler normal dağılmamaktadır.

Normallik Testi							
Gruplar	İstatistik	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		İstatistik	serbestlik derecesi	p	İstatistik	serbestlik derecesi	p
PVC ve CNC işlemlerinin beklenen süre değerleri.	Simülasyon	,161	15	,200*	,913	15	,148
	Ölçüm	,197	15	,122	,896	15	,082

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Şekil 7. Normallik Testine ait Çıktı Tablosunun SPSS görüntüsü

Şekil 7’de verilerin normal dağıldığı görülmüş ($p>0,05$) ve simülasyon sonuçları ile gerçek veriler arasında fark olup olmadığı bağımsız örneklem t testi ile araştırılmıştır.

H_0 : %95 güvenle simülasyon sonucunda elde edilen ortalama süreler ile ölçüm sırasında elde edilen ortalama süreler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur.

H_s : %95 güvenle simülasyon sonucunda elde edilen ortalama süreler ile ölçüm sırasında elde edilen ortalama süreler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır.

Varyansların homojenliği için belirlenen hipotez:

H_0 : %95 güvenle grup varyansları homojendir.

H_s : %95 güvenle grup varyansları homojen değildir.

Grup İstatistiği					
Gruplar	N	Ortalama	Standart Sapma	Standart Hata	
PVC ve CNC işlemlerinin beklenen süre değerleri.	Simülasyon	15	9,5327	,34300	,08856
	Ölçüm	15	10,2180	7,12324	1,83921

Şekil 8. Bağımsız Örneklem T Testine ait Grup İstatistiği Tablosunun SPSS Görüntüsü

Şekil 8’de görüldüğü gibi her iki gruba ait ortalama değerleri incelendiğinde simülasyon sonucunda elde edilen değer ortalama $9,53 \pm 0,34$ dakika olmakla birlikte ölçüm sonucunda elde edilen değer ortalama $10,22 \pm 7,21$ dakikadır.

Bağımsız Örneklem T Testi											
		Varyans Eşitliği için Levene's Testi					Ortalama Eşitliği için T-testi			95% Güven Aralığında Farklılık Değeri	
		F	p	t	sd	p (2-tailed)	Ortalama Farkı	Standart Sapma Farkı	Alt Değer	Üst Değer	
PVC ve CNC işlemlerinin beklenen süre değerleri.	Varyanslar Eşit Kabul Edildiğinde	35,791	,000	-,372	28	,713	-,68533	1,84134	-4,45716	3,08649	
	Varyanslar Eşit Kabul Edilmediğinde			-,372	14,065	,715	-,68533	1,84134	-4,63291	3,26225	

Şekil 9. PVC ve CNC İşlem Süreleri Arasındaki Farkı Testi (Bağımsız Örneklem T Testi)

Şekil 9 incelendiğinde öncelikle homojenlik testine bakılması gerekmektedir. Levene’s Test sonucuna göre H_0 hipotezi reddedilir ($p<0,05$). Varyanslar homojen olarak dağılmadığı için varyansların eşit kabul edilmediği durumdaki p değeri baz alındığında; p değeri 0,05’ten büyük olduğu için H_0 hipotezi kabul edilir. Buna göre istatistiksel karar; %95 güvenle simülasyon sonucunda elde edilen ortalama süreler ile ölçüm

sırasında elde edilen ortalama süreler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak; ölçülen veriler ile simülasyon verileri arasında anlamlı bir fark olmadığından kurulan simülasyon modeli geçerlidir.

4.7. İyileştirilmiş Durum

Mevcut duruma ait simülasyon sonucunda firmadaki taşıma kayıplarının azaltılması gerektiği düşünülmüş ve iyileştirilmiş durumda iki işlemin yapılması gerektiği varsayılmıştır:

- PVC ile CNC arasında taşıma kayıplarını azaltmak için transpalet sayısının iki kat artırılması gereklidir. Bu sayede diğer operatörleri beklemeden taşıma işlemlerini hızlandırabilecekleri düşünülmüştür.
- İşletmede tezgâhı değiştirilebilen tek birimin paketleme birimi olduğu gözlenmiştir ve CNC işleminden sonra paketleme işlemi gerçekleştiği için taşıma kaybını azaltmak adına paketleme tezgâhının CNC'ye yakın olması gerektiği düşünülmüştür.

Bu varsayımlar altında iyileştirilmiş durum için yeniden mantıksal ve kavramsal model kurulmamıştır. Bunun yerine taşıma iyileştirmelerinin sisteme kazandırdıkları gözlemlenecektir. Bunu yapmak için PVC'den CNC'ye giden suntaların süresinin 14- 26 dakika arasında olabileceği varsayılmış ve aralığa göre rassal sayı üretilip olasılık dağılımı belirlenmiştir. Rassal sayılara göre olasılık dağılımı 14+Üstel (5,02) olarak belirlenmiştir.

CNC ve paketleme tezgâhı arasındaki mesafenin kısaltılmasından dolayı taşıma süresinin sıfırlandığı varsayılarak alternatif model kurulmuştur ve çalıştırılmıştır.

5. MEVCUT VE İYİLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Sistemin mevcut durumu ile alternatif durumun (iyileştirilmiş) sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Bu sonuçlara simülasyonda en az 10 tekrar yapılarak denge durumuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan transfer sürelerine göre simülasyon tekrar sonuçları detaylı olarak Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Mevcut Durum ile Alternatif Durumun Transfer Sürelerine Göre Karşılaştırılması

Tekrar Sayısı	Mevcut Durum	İyileştirilmiş Durum
1	21,963	5,380
2	22,125	5,317
3	22,071	5,345
4	22,166	5,291
5	22,009	5,446
6	22,142	5,277
7	22,259	5,372
8	22,028	5,485
9	21,999	5,281
10	22,167	5,342
11	22,322	5,563
12	22,162	5,334
13	22,285	5,337
14	22,315	5,318
15	22,116	5,355
Ortalama	22,142	5,363

Sistemin mevcut durumu ile alternatif durum sonuçları karşılaştırılmış ve aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Mevcut Durum ile Alternatif Duruma ait Ortalama Sürelerin Karşılaştırılması

Değişkenler	Alternatif Durumlar	
	Mevcut Durum	Alternatif Durum
Ürünün İşlem Süresi (Saat)	5,89	5,88
Ürünün Transfer Süresi (Saat)	22,14	5,36
Ürünün Bekleme Süresi (Saat)	36,52	36,16
Ürünün Sistemde Geçirdiği Toplam Süre (Saat)	6,79	5,8
Toplam Üretilen Ürün Sayısı (Adet)	11	12

Tablo 2’de sistemin mevcut durumu incelendiğinde; 7 gün boyunca günde 8 saat çalışmayla mevcut durumdaki toplam üretilen nihai ürün sayısı ortalama 11 adet olduğu görülmüştür. Mevcut durumdaki modele ait ürünün sistemde geçirdiği ortalama işlem süresi 5,89 saat, nihai ürün oluşturulurken kullanılan ara ürünlere ait toplam transfer süresi ortalama 22,14 saat, nihai ürünün üretilmesi için toplamda beklenen süre ortalama 36,52 saat ve nihai ürünün montaj işlemi gerçekleştirilirken sistemde geçirdiği toplam süre ortalama 6,79 saat olarak gözlemlenmiştir.

Tablo 2’de sistemin alternatif durumu incelendiğinde; 7 gün boyunca günde 8 saat çalışmayla alternatif durumdaki toplam üretilen nihai ürün sayısı ortalama 12 adet olduğu görülmüştür. Alternatif durumdaki modele ait ürünün sistemde geçirdiği ortalama işlem süresi 5,88 saat, nihai ürün oluşturulurken kullanılan ara ürünlere ait toplam transfer süresi ortalama 5,36 saat, nihai ürünün üretilmesi için toplamda beklenen süre ortalama 36,16 saat ve nihai ürünün montaj işlemi gerçekleştirilirken sistemde geçirdiği toplam süre ortalama 5,8 saat olarak gözlemlenmiştir.

Sistemin mevcut ve alternatif durumları karşılaştırıldığında diğer sürelerin dışında transfer süresinin yaklaşık olarak 4 kat azaldığı ve 7 günde üretilen toplam ürün sayısının 11’den 12’ye arttığı gözlemlenmiştir.

6. SONUÇ

Bu çalışmada, Karabük ilinde seri üretim gerçekleştiren bir mobilya işletmesinin, Arena paket programı aracılığıyla simülasyonunun yapılarak, ürün taşıma sürelerinin azaltılması ve ürün sayısının artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla sistem gözlenmiş ve mevcut durum simülasyon ile ortaya konulmuştur. Mevcut durumda sistemde görülen probleme yönelik iyileştirilmiş bir model önerilmiştir. Mevcut ve iyileştirilmiş senaryo sonuçları karşılaştırıldığında hedeflenen tüm değişkenlerde iyileştirilme görülmüştür. Özellikle ürün transfer süresinin yaklaşık olarak 4 kat azaldığı ve 7 günde üretilen toplam ürün sayısının 11’den 12’ye arttığı gözlemlenmiştir.

Yapılan iyileştirmeler sonucunda işletmeye ait paketleme bölümü yer değiştirildiğinde ve transpalet sayısı artırıldığında taşıma kayıplarının azalmasının yanı sıra işletmeye ait yarı ürün depo alanlarının artacağı uygun görülmüştür. Ürünün sistemde geçirdiği ortalama işlem süresinde, nihai ürün oluşturulurken kullanılan ara ürünlere ait toplam transfer süresinde, nihai ürünün üretilmesi için toplamda beklenen sürede, nihai ürünün montaj işlemi gerçekleştirilirken sistemde geçirdiği toplam sürede azalmalar gözlemlenmiş olup azalmanın en fazla olduğu değer ara ürünlere ait toplam transfer süresinde tespit edilmiştir.

Yapılan iyileştirmede transfer süresi yaklaşık 4 kat azalmasına rağmen ürünün sistemde ortalama bekleme süresindeki azalma yeterli değildir. Sistemin daha verimli çalışması için ürünün sistemde ortalama bekleme

süresi azaltılmalıdır. Gereken azaltmayı sağlamak için yarı ürün parti büyüklüklerinin yeniden planlanması ile ürünün sistemde ortalama bekleme süresi azaltılabilir.

7. KAYNAKLAR

- [1]. Ersöz F. Benzetim ve Modelleme, 72 Dijital Tasarım Basımevi, Ankara. 2017. s.17
- [2]. Öztürk, F. Özbek, L. Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Gazi Kitabevi, Ankara. 2004
- [3]. Mobilya Sektör Analizi. <https://recep-yatar.wordpress.com/2015/12/15/mobilya-sektor-analizi/> 16 Şubat'ta erişildi 2018.
- [4]. Law, A. M. & Kelton, W. D. (1982). Simulation Modeling and Analysis (2nd Edition). New York: McGraw-Hill.
- [5]. Akın N. G., "Yalın İmalat Sistemlerinde Performansa Etki Eden Faktörlerin Simülasyon kullanılarak Belirlenmesi" İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. 2010.
- [6]. Sütçü A., Tanrıtanır E., Eroğlu A., Kuruca H.İ., "Orman Ürünleri Endüstrisinde Benzetim Destekli Çalışmalar ve Bir Örnek Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006; s. 141-155.
- [7]. Yiğit, A. "Parti Tipi Üretim Yapan Bir İmalat Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Analizi". Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 212-229
- [8]. Nuri Ozgür Doğan & Ebru Takcı, 2015. "[Bir Tekstil İşletmesinde Simülasyon Yardımıyla Süreci İyileştirme](#)," [Ege Academic Review](#), Ege University Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol. 15(2), pages 185-196.
- [9]. Kır S., Yazgan H.R., Erolan Y. B., Erbaş G., Altuntaş B., "Kümeleme Yöntemi ile Oluşturulan İmalat Hücrelerinin Performanslarının Benzetim ve Topsis ile Değerlendirilmesi", SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, Sakarya. 2015; Sayı 3, s. 267-28.
- [10]. Gören, H. "Yalın Üretim için Değer Akış Haritalandırma ve Simülasyon: Mobilya Sektöründe bir Uygulama". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2017): 462-469.
- [11]. Bağ M.E., Aslan E., "Bir Tekstil Fabrikasında Simülasyon Uygulaması", Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 2016; 4 (1) s 38-54
- [12]. Opacic L., Traneh S., Mobin M., "Design and Development of a Simulation-Based Decision Support Tool to Improve the Production Process at an Engineered Wood Products Mill", International Journal of Production Economics, 2018, s. 209-219.